

مجلة القانون والأعمال الدولية

Revue internationale du droit des affaires

جامعة الحسن الأول
UNIVERSITÉ HASSAN I^{er}

www.Droitentreprise.com

جامعة الحسن الأول
UNIVERSITÉ HASSAN I^{er}

مجلة علمية محكمة تعنى بالدراسات والأبحاث في القانون والأعمال، تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (جامعة الحسن الأول - سطات)

الإدارة العلمية: الدكتور رياض فخري - المدير المسؤول: الدكتور مصطفى الفوري - إدارة التحرير: الأستاذ محمد أفقيير

مجلة

القانون والأعمال الدولية

الإصدار 45 أبريل/ماي 2023

بمشاركة 10 جنسيات

الإمارات

السعودية

ليبيا

كندا

المغرب

العراق

موريتانيا

مصر

سلطنة عمان

الأردن

Le règlement en ligne des litiges du commerce électronique :

Cas de l'arbitrage électronique*

Online settlement of e-commerce disputes: The case of electronic arbitration

Hamza JABIR ¹ & Kamal LAGTATI ²

¹Doctorant en Droit des Affaires, LSJDD FSJES- Université IBN ZOHR- Agadir

²Enseignant Chercheur, LSJDD* FSJES – Université IBN ZOHR-Agadir

Résumé :

La croissance rapide du commerce électronique a entraîné un nombre croissant de litiges transfrontaliers. Certains de ces litiges concernent des sujets propres au cyberspace, comme les contrats électroniques et l'atteinte à la vie privée qui ont donné lieu à des décisions judiciaires. Ces décisions sont prononcées après une procédure longue et coûteuse. Pour que les consommateurs reprennent confiance dans le commerce électronique, il faut développer efficacement des mécanismes rapides et peu coûteux pour résoudre les controverses qui découlent du commerce sur Internet. L'arbitrage en ligne pourrait être une alternative efficace pour effectuer des transactions sur Internet. Plusieurs initiatives ont été prises en ce sens pour promouvoir les modes alternatifs de résolution des conflits. Des lois et des recommandations ont été adoptées pour réglementer les transactions de commerce électronique et les règlements extrajudiciaires des litiges.

Mots clés : Arbitrage en ligne, commerce électronique, résolution des différends convention d'arbitrage électronique, procédure arbitrale.

Abstract:

The rapid growth of electronic commerce has resulted in an increasing number of cross-border disputes. Some of these disputes concern matters specific to cyberspace, such as electronic contracts and invasion of privacy. These disputes often require lengthy and costly court proceedings, which undermines consumer confidence in e-commerce. To address this issue, there have been various initiatives to promote alternative dispute resolution, such as online arbitration, which can provide a quick and inexpensive mechanism for resolving e-commerce disputes. Laws and recommendations have also been adopted to regulate e-commerce transactions and alternative dispute resolution.

Keywords: Online arbitration, e-commerce, dispute resolution, electronic arbitration agreement, arbitration proceedings.

* L'article a été réalisé avec le soutien financier du CNRST dans le cadre du Programme de la Bourse d'Excellence

* Laboratoire de recherche en Sciences Juridiques et Développement Durable

1. **Introduction**
2. **L'arbitrage électronique : une solution pour la résolution des litiges du commerce électronique.**
 - 2.1 La convention d'arbitrage électronique
 - 2.2 L'arbitrage électronique au regard des règles de la procédure
3. **La reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale électronique**
 - 3.1 L'élaboration de la sentence arbitrale électronique
 - 3.2 L'exécution et la reconnaissance de la sentence arbitrale électronique
4. **Conclusion**

L'évolution technologique toujours défié les modes traditionnels d'échange et du commerce, tout en permettant de disposer de modes de communication qui réalisent un accès plus large aux opportunités d'affaires, autant que pour les échanges de biens et de services. Nous sommes ainsi à la veille d'une véritable explosion des outils traditionnels d'échange de commerce²¹⁴⁰. Cependant, ce n'est qu'avec l'avènement de l'Internet, réseau des réseaux, que cette révolution technologique a pris sa véritable effervescence. Le réseau internet est considéré comme un champ de liberté où les pratiques contractuelles se multiplient davantage tant en nombre qu'en espace de sorte à créer un maillage contractuel, mais il se voit également comme un espace générant un abondant contentieux. Il s'agit de « *conflits virtuels mais qui sont bien réels* ». A cet égard les transactions électroniques, qui ne diffèrent certes pas des transactions traditionnelles, ne manqueront pas de soulever des difficultés entre les divers opérateurs et engendreront des risques supérieurs à un simple échangée classique entre personnes présentes.

La difficulté majeure pour les conflits cybernétiques est l'accès rapide à une justice peu couteuse correspondant à l'environnement dématérialisé des échanges et qui prend en considération leur caractère international. Cette justice, ne devrait pas correspondre à une justice ordinaire, mais elle doit faire preuve d'une adaptabilité aux caractéristiques des litiges cybernétiques. À l'heure du développement de la société de l'information l'explosion des nouvelles technologies de la communication ont eu pour effet d'amplifier ce phénomène. Or, l'inefficacité des tribunaux étatiques face aux litiges de faible enjeu économique n'est pas nouvelle²¹⁴¹. Parallèlement à l'essor des modes dits alternatifs de règlement des différends que connaît l'époque moderne, il y a eu un besoin urgent d'une résolution des conflits cybernétiques, par des mécanismes rapides et faciles d'utilisation. L'objectif recherché était non seulement que le litige puisse se dénouer de façon extrajudiciaire, mais surtout que ce dénouement soit obtenu de façon très rapide, à distance et à coût réduit²¹⁴². Etant à l'origine source même de contentieux, les nouvelles technologies seraient adaptées aux techniques juridiques de résolution des litiges cybernétiques.

1. M. EDDEROUASSI. « Le contrat électronique International », Thèse pour l'obtention de doctorat en droit privé soutenu le 17 décembre 2017 à l'université Grenoble APLS, p 7.
2. L.CADIET, & T. CLAY., *Les modes alternatifs de règlement des conflits*, Dalloz 1ère Ed. 2016, p. 21
3. Ibid., p. 21.

En effet, l'Internet, nouvel environnement du commerce et de transactions, lieu où se noue une infinité de relations d'affaires génératrices de conflits, peut également servir à résoudre ces conflits. Il existe désormais une justice administrée par l'Internet, justice dématérialisée appelée "cyber justice". Celle-ci, désignée fréquemment par le sigle dérivé de l'anglais ODR (online dispute resolution) ou encore par l'expression française de MERL (Modes électroniques de règlement de litiges)²¹⁴³. Reconnu depuis longtemps comme le mode de prédilection des règlements des litiges au sein de la communauté marchande, l'arbitrage pourra également aider à la résolution des litiges survenus dans le contexte du commerce électronique. L'arbitrage électronique, appelé arbitrage en ligne, arbitrage Cybernétique ou encore arbitrage virtuel résulte de la combinaison de l'arbitrage classique, avec l'utilisation des nouvelles technologies de communication. La différence entre les deux formes d'arbitrage réside dans les moyens exploités dans la communication entre les parties et l'échange de preuves et arguments. En effet un arbitrage virtuel remplit les mêmes fonctions et les mêmes caractéristiques qu'un arbitrage traditionnel, tout en ayant ses propres caractéristiques²¹⁴⁴.

En tenant compte de l'intérêt, et de l'importance de l'arbitrage électronique dans la résolution des litiges de commerce électronique, plusieurs organisations internationales et même nationales ont procédé à la préparation d'un cadre juridique qui régleme l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication dans le règlement des litiges. L'Union européenne a adopté tout un ensemble de textes dans ce sens. D'abord, une directive n° 2000/31 du parlement européen et du conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information et notamment le commerce électronique dans le marché intérieur. (directive de commerce électronique adopté en 2000). Ensuite une recommandation 2001/ 310/ CC, adoptée par la commission européenne le 4 avril 2001, relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation.

Au Maroc, le législateur a réglementé l'arbitrage à travers la loi n° 08-05, modifiée récemment par la loi n° 95-17 du 13 juin 2022 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle. Cette loi n'a pas fait de distinction entre l'arbitrage ordinaire (traditionnelle) et l'arbitrage électronique. L'article 307 de code de procédure civile prévoit seulement que, la convention d'arbitrage est un engagement par lequel les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage un litige né ou susceptible de naître concernant un rapport de droit déterminé, de nature contractuelle ou non contractuelle. Une telle convention peut revêtir la forme d'un compromis d'arbitrage ou d'une clause d'arbitrage. Cependant, la définition donnée par l'article 307 du code de procédure civile a rendu le champ d'application de l'arbitrage plus large pour qu'il s'applique aux contrats, tout aussi bien électroniques, qu'ordinaires.

En effet, la procédure d'arbitrage électronique est dotée d'un particularisme qu'il ne faut pas nier. Elle permet de contourner le juge étatique, et assure une rapidité des procédures. La gestion de la procédure arbitrale, de la saisine du tribunal au prononcé de la sentence, se fera à distance grâce à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information.

Le recours aux procédures arbitrales électroniques s'est renforcé lors de la pandémie du Covid 19. Avec l'état d'urgence sanitaire déclaré dans la plupart des pays, et l'interdiction de circulation, il est devenu impossible de se déplacer physiquement

4. T SCHULTIZ., « Réguler le commerce électronique par la résolution des litiges en ligne » 2005, p, 105.

5. P. TRUDEL, & V. GAUTRAIS, et K. BENYEKHLEF., « Cyber médiation et cyber arbitrage : l'exemple du Cyber tribunal » *Colloque Droit de l'informatique et des télécoms* 1998. P 46-51.

et d'échanger les supports papiers. Face à cette situation, l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication dans les procédures judiciaires et à l'arbitrage en ligne sont vite devenus des solutions adéquates.

Cependant, la problématique juridique de commerce électronique, ne se limite pas aux difficultés soulevées par l'immatérialité des transactions. Elle doit englober les questions touchant à l'identification des intervenants, à la protection des consommateurs, ainsi que les données personnelles, aux modalités de paiement des prestations et de règlement les litiges. En effet, il apparait donc essentiel de mener une réflexion sur **le rôle de l'arbitrage électronique dans la résolution des litiges du commerce électronique et sur la position du législateur marocain à l'égard de cette procédure.**

Le traitement de cette problématique relative au règlement des conflits du commerce électronique par le biais de l'arbitrage électronique se fera en deux parties. La première sur le rôle de l'arbitrage électronique dans la résolution des litiges du commerce électronique (1) et la seconde sera consacrée à la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale électronique (2).

1. l'arbitrage électronique : une solution pour la résolution des litiges du commerce électronique.

L'arbitrage est un « *mode de juridiction particulier a base conventionnelle par lequel les parties choisissent une ou plusieurs personnes pour leur demander de trancher le différend qui les opposent* 2145 ». C'est la méthode de résolution extrajudiciaire des litiges la plus contraignante puisque la décision rendue par l'arbitre ou les arbitres sera juridiquement contraignante. Toutefois, la justice arbitrale se distingue de la justice étatique par la volonté des parties, qui choisissent leurs arbitres. L'arbitrage est plus ancien que la société, ce qui justifie ainsi son rôle historique dans la résolution des différends²¹⁴⁶. Nous allons traiter dans un premier point le rôle de l'arbitrage dans l'évolution numérique et la possibilité de l'utiliser comme solution pour résoudre les litiges en ligne (1.1) avant de déterminer les procédures à suivre pour une telle opération (1.2).

1.1 La convention électronique d'arbitrage

L'arbitrage peut être défini comme étant « *un mode conventionnel de règlement des litiges par des particuliers choisis, directement ou indirectement par les parties et investis de pouvoir de juger à la place des juridictions étatiques par une décision ayant des effets analogues à ceux d'un jugement* 2147 ». Deux dimensions peuvent être tirées de cette définition, à savoir le caractère conventionnel et juridictionnel de l'arbitrage. Par sa dimension conventionnelle, l'arbitrage constitue une justice volontaire et privée qui repose sur un accord entre les parties, par lequel celles-ci donnent mission à l'arbitre de trancher leur litige. Cet accord peut prendre deux formes ; une clause compromissoire, par laquelle les parties, à un contrat décident, avant l'apparition de tout différend, de soumettre les litiges qui pourraient à l'avenir naître entre elles à l'arbitrage, ou un compromis, par lequel les parties décident de soumettre un litige déjà né à l'arbitrage²¹⁴⁸.

6. M. DIYAA TOUMILT, A. ALLA AOUMLILT., *le droit d'arbitrage au Maroc*, Edition 2014, p, 2.

7. Ibid., p. 3.

8. C. JARROSSON. « Les modes alternatifs de règlement des conflits : présentation générale », in RID comp, 1997 p. 325.

9. T, FRANÇOIS-XAVIER, « Les contrats liés devant l'arbitre du commerce international. Étude de jurisprudence arbitrale », préface d'Ibrahim FADLALLAH, Paris : LGDJ, 2003

Quant à la dimension juridictionnelle de l'arbitrage, elle tient d'une part, au contrôle de la procédure arbitrale par le juge d'exequatur qui opère « *un contrôle de la régularité de la sentence au regard d'un certain nombre d'exigence posées par son droit pour que la sentence puisse être intégrée dans son ordre juridique et y produire des effets contraignants* » 2149 . Et d'autre part, au contrôle des principes fondamentaux de procédure qui doivent être respectés comme, le principe du contradictoire, de l'égalité des parties, ou des droits de la défense.

À ces deux dimensions s'ajoute la dimension électronique dans l'arbitrage en ligne. Ce dernier se caractérise par l'élimination des rencontres physiques et par le remplacement des supports papiers par des documents électroniques. Cette particularité, qui réside dans l'innovation d'une forme électronique pour assurer le déroulement de la procédure d'arbitrage dans un cadre purement dématérialisés, suscite certains débats.

En effet, la procédure d'arbitrage repose sur le consentement des parties contractantes de soumettre leurs litiges nés ou à naître à cette procédure. La clause compromissoire, ou son pendant, le compromis d'arbitrage constituent la forme exprimée de l'accord des parties. Le consentement sur lequel se fonde la validité de la convention d'arbitrage est bouleversé par l'immatérialité des échanges sur le réseau de l'internet. Comment s'assurer de la réalité et la fiabilité d'un consentement donnée par le biais des techniques électroniques, avant la naissance même de litige, dans un environnement virtuel marqué par l'instantanéité des échanges électroniques ?

Dans le commerce électronique, la convention d'arbitrage est le plus souvent insérée par le cybermarchand dans les conditions générales de vente dans le site Web de son magasin virtuel. L'acceptation se fera par un simple clic sur une icône. Il s'agit souvent d'une incorporation par référence des conditions générales contenant une clause compromissoire lors de l'achat en ligne. Cette technique d'incorporation est adoptée et reconnue par la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique de 1996, qui affirme dans son article 5 bis que « *l'information n'est pas privée de ses effets juridiques, de sa validité ou de sa force exécutoire au seul motif qu'elle est incorporé par référence dans un message de données supposés produire ces effets juridiques, mais qu'il y est uniquement fait référence* » 2150. Au même titre, la loi type CNUDCI du 21 juin 1985 sur l'arbitrage commercial international, avec les amendements adoptés en 2006, s'inspirant de la loi type précité sur le commerce électronique et de la convention des Nations Unies sur l'utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux, a reconnu que « *la référence dans un contrat à tout document contenant une clause compromissoire, vaut convention d'arbitrage écrite, à condition que la référence soit telle qu'elle fasse de la clause une partie de contrat* » 2151.

La doctrine s'inscrit également dans ce courant libéral et estime dans le cadre de l'arbitrage international notamment 2152, que la clause insérée dans un document annexe est valide, et ce dans la mesure où « *les parties sont en général des commerçants et des professionnels rompus aux pratiques et échanges internationaux. Elles sont censées être averties du contenu des documents annexés et des contrats auxquels elles se réfèrent* » 2153. La cour de cassation française a considéré, a cet égard, dans un arrêt que « *la clause compromissoire par référence à un document qui la stipule est valable quand la*

10. J. BEGUIN. M. MENJUCQ, *Traité du Droit du commerce international*, 2^{ème} Ed. 2006, LexisNexis, p. 954.

11. Art 5 de la loi type de la CNUFCI sur le commerce électronique.

12. *Art 4 de la convention des Nations Unies sur l'utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux.*

13. Il en trait ainsi, quand bien même il s'agirait d'un arbitrage interne, et ceci conformément aux dispositions expresses de l'alinéa 2 de l'article 313 de CPC.

14. N. NAJJAR, *l'arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce international*, LGDJ, p.176, 2006.

partie à laquelle on l'oppose en a eu connaissance au moment de la conclusion de contrat et qu'elle a fut- ce par son silence, accepté cette référence » 2154. C'est cette même position qui a été également adoptée par la jurisprudence marocaine, dans une récente ordonnance émanant du président du tribunal de commerce de Casablanca²¹⁵⁵. La convention de New York pose, en son article II, une règle matérielle exigeant une convention d'arbitrage écrite, c'est-à-dire une convention signée par les parties ou contenue dans un message de lettres ou de télégramme. Le texte n'exige pas que la convention d'arbitrage résulte d'un document unique et ne condamne donc pas, en tant que telle, la clause compromissoire par référence²¹⁵⁶. Dans ce cas, quelle est la nature de l'écrit exigée pour la validité de la convention d'arbitrage ?

À ce titre, les législations nationales ne sont pas unanimes concernant les conditions de forme de l'arbitrage. Certaines d'entre elles exigent que la clause d'arbitrage soit établie par écrit. Tandis que d'autres prévoient que l'écrit n'est qu'une simple preuve de l'existence de la clause.

En droit marocain, l'article 313 du code de procédure civile, exige que la convention d'arbitrage soit établie par écrit, acte authentique ou sous seing privé, soit par procès-verbal dressé devant le tribunal arbitrale. Le texte de l'article ajoute dans son deuxième alinéa que « la convention d'arbitrage est réputée établie par écrit lorsqu'elle est consignée dans un document signée par les parties ou dans un échange de lettres, de communications télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunication considéré comme convention et qui atteste l'existence, ou encore dans l'échange de conclusions en demande ou de conclusions en défense, dans lesquelles l'existence d'une telle convention est alléguée par une partie et n'est pas contestée par l'autre » 2157.

Il en résulte, que le législateur marocain reconnaît la légalité de l'utilisation des moyens de communications modernes, tels que le courrier électronique, dans la conclusion de la convention d'arbitrage. L'objectif recherché par le législateur est d'accorder aux parties au litige la possibilité de prouver leur convention d'arbitrage par tout moyen fiable. Ils peuvent manifester leurs volontés par voie électronique à travers des supports électroniques, ce qui implique par conséquent, la dématérialisation de « l'écrit » dans le domaine juridique. Ceci est conforme aux dispositions de la loi 53-05 relative à l'échange électronique des données juridiques, qui a adopté le principe de l'équivalence fonctionnelle de l'écrit électronique à l'écrit sur support papier. Dans ce sens, l'article 2 de cette loi prévoit que « lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévus aux articles 417-1 et 417-2 de DOC » 2158. Le législateur Marocain accorde ainsi à l'écrit sous support électronique la même force probante que l'écrit sur support papier. L'article 417 al. 2 prévoit que « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que

15. Cass, Fr 1er civ. 03 juin 1997, Rev. Arb., 1998, p. 495. Par M. Diyaa Toumilt, A. Alla Aoumlilt, op.cit. p. 135.

16. Tribu. Com. Casablanca ord prés. 20 Février 2013. Rapp par, M. BOUNJA et N. ALLAOUAH, l'arbitrage commercial au regard de la jurisprudence marocaine, Spartel, 2014.

17. P. FOUCHARD, & E. GAILLARD et B. GOLDMAN, *Traité de l'arbitrage commercial international*, Litec, Delta, 1996.

18. Art 313 de Code de procédure civile marocaine, modifié par l'article 3 de la loi 95-47 relative à l'arbitrage et La médiation conventionnelle.

19. Article 417 de code des obligations et contrats dispose que « la preuve littérales résulte d'un acte authentique ou d'une écriture sous seing privé. Elle peut résulter également de la correspondance, des télégrammes et des livres des parties, des bordereaux des courtiers dument signés par les parties, des facteurs acceptés, des notes et documents privés ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmissions ».

l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dument identifié la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans les conditions de nature à en garantir l'intégrité ».

De ce qui précède, nous pouvons constater que l'écrit est considéré comme une condition de validité de la convention d'arbitrage. Le but ainsi recherché par le législateur, dans l'octroi d'une valeur juridique à l'écrit électronique, ne consiste pas en la nature du support utilisé, ni dans la manière d'expression de la volonté, mais dans celle de s'assurer que l'écrit émane de son propriétaire, que son contenu ne peut être manipulé, et qu'il a été conservé dans les conditions de nature à en garantir son intégrité.

Enfin, la loi type de la CNUDCI de 21 juin 1985 sur l'arbitrage commercial international comporte certaines exigences qui tiennent à la fois à l'écrit et à la forme électronique de la convention d'arbitrage. Elle prévoit que « *lorsque la loi exige qu'une information soit sous forme écrite, un message de données satisfait à cette exigence si l'information qu'il contient est accessible pour être consultée ultérieurement* » 2159.

Il est important de signaler que, la convention électronique d'arbitrage, doit être stable, intangible, durable et facile à prouver pour qu'elle soit acceptée. Toutefois, la validité d'une telle clause n'est qu'une première étape. Encore faut-il une procédure dont le déroulement se fait uniquement en ligne, ce qui nécessite de s'interroger sur sa conformité aux textes applicables en la matière.

1.2 L'arbitrage électronique au regard des règles de la procédure arbitrale.

L'arbitrage est un « *mode habituel* » de règlement des litiges dans le commerce international. Ses avantages comme outil de résolution des conflits, tant au niveau national et international, sont connus. Ils sont liés à sa rapidité, sa confidentialité, sa flexibilité et son caractère lénifiant. La liberté qu'il accorde aux parties de choisir leur « *juge* » apparaît mieux prometteuse à trouver des solutions adéquates. Il permet aux parties et aux arbitres d'organiser librement l'instance arbitrale. Par ailleurs, la sentence arbitrale, une fois rendue a une valeur de décision de justice et s'impose aux parties.

L'arbitrage convient particulièrement à certains types de litiges particulièrement ceux qui opposent les professionnels ou les parties qui sont en relations suivie d'affaires et qui souhaitent préserver ces relations malgré la survenance d'un litige. Il constitue un mode privilégié de résolutions pour les affaires qui exigent une certaine confidentialité, en particulière les litiges avec des enjeux financiers importants et nécessitant des compétences et des attentions particulières, ce qui est relativement fréquent dans les affaires internationales.

En matière de commerce électronique, les avantages seraient les mêmes. Trancher les litiges par le biais des réseaux électroniques offrant des avantages indéniables à ce mode de communication qui a prouvé son efficacité dans le commerce électronique international. D'un côté, le déroulement de l'instance arbitrale se fera en ligne, ce qui n'obligeait pas les parties à se déplacer pour assister physiquement aux instances tenues devant le tribunal arbitrale, siégeant peut être dans un endroit éloigné de l'une ou des deux parties. D'une autre côté, la procédure arbitrale serait plus rapide avec les échanges des pièces et preuves de façon instantanée, par voie électronique.

En effet, l'arbitrage électronique s'appuie sur une procédure qui se déroule en ligne. Les parties en conflit communiquent avec l'arbitre et lui soumettant leurs preuves et arguments par voie électronique, soit par courrier électronique ou par vidéoconférence. Toutefois, certaines difficultés d'ordre technique peuvent affecter le déroulement de la procédure arbitrale, tiennent d'une part, à la sécurité et d'autre part, à la confidentialité des données dans le cyberspace, lesquelles constituent

20. Article 7 de la loi type de la CNUDCI de 21 juin 1985 sur l'arbitrage commercial international

l'une des qualités et des particularités de la procédure. L'arbitrage qui se déroule en ligne, par échange de messages électroniques, audioconférences ou par vidéoconférences n'est pas à l'abri d'une situation d'insécurité que les nouvelles technologies peuvent engendrer. Les documents et preuves échangés par voie électronique peuvent être attaqués par tout moyen sur le net.

Il semble pertinent que le cadre juridique vienne à l'aide et renforce les exigences de sécurité technique et de confidentialité pour toute plateforme destinée à offrir une gestion de la procédure arbitrale par le biais des nouvelles technologies d'information et de communication. Reste à savoir, ***dans quelle mesure le cadre juridique choisi par les parties est compatible avec les particularités d'un arbitrage en ligne ?***

Les textes internationaux régissant l'arbitrage accordent une entière liberté aux parties pour décider du droit applicable à la procédure arbitrale. Ce choix du droit applicable est primordial dans la mesure où c'est ce cadre qui va déterminer la validité de la convention arbitrale, le régime de la preuve, la composition du tribunal arbitrale, ainsi que l'ensemble de la procédure arbitrale. C'est dans ce sens, que l'article 327-18 de code procédure civile marocain prévoit que « *le tribunal arbitrale tranche le litige conformément aux règles de droit convenus entre les parties. Si les parties ne s'entendent pas sur les règles de droit qui devront être appliquées au litige, le tribunal arbitral applique les règles objectives de droit qu'il juge les plus proches du litige. Dans tous le cas, il doit prendre en considération les clauses du contrat objet du litige, les usages et coutumes commerciaux et ce qui est habituellement d'usage entre les parties. Si les parties s'entendent expressément à conférer au tribunal arbitral la qualité d'amiable compositeur celui-ci n'est pas tenu, dans ce cas de se conformer aux règles de droit et statue selon les règles de justice et d'équité sur l'objet du litige* » 2160.

Il en résulte, que les parties au conflit doivent disposer de latitude de choisir la loi applicable, et cela à titre principal. Autrement dit, il y a lieu de prévoir que la loi des parties s'appliquera à titre principal ; le recours aux normes de la juridiction saisie (tribunal arbitrale) ne peut s'appliquer qu'à défaut d'un tel choix²¹⁶¹. Autrement dit, tout ce qui n'est pas réglé par les parties est assujéti aux règles de la juridiction arbitrale saisie.

Par sa mission juridictionnelle, l'arbitre est habilité à trancher le litige, que ce soit en application du droit choisi par les parties ou selon l'équité. Les parties peuvent choisir le droit de n'importe quel l'Etat. Ils peuvent choisir également un droit qui n'a été adopté par aucun Etat. Il s'agit ainsi des règles matérielles internationales, portant désormais le nom de ***La lex mercatoria***²¹⁶². En appliquant ce type de règles, l'arbitre l'interprète et crée donc du droit. L'analyse des sites d'arbitrage en ligne révèle que la quasi-totalité d'entre eux déclarent applicable le droit choisi par les parties ou renvoient aux lois sur l'arbitrage²¹⁶³, ou encore ne disent rien à ce sujet.

En revanche, les moyens de communications peuvent apporter beaucoup de souplesse dans la gestion de la procédure arbitrale. Certains services d'arbitrage en ligne fleurissent sur le net et connaissent une notoriété du fait de leur efficacité dans la résolution des conflits. Ils permettent ainsi, à la fois une accélération de la procédure et une réduction des coûts, jugés généralement excessifs dans le domaine de l'arbitrage traditionnel. Parmi ces services, on peut citer le règlement en ligne des litiges issus des noms de domaines lesquels échappent de plus en plus à la justice étatique pour être soumis, par

21. Art 327-18 de code procédure civile marocaine complété par la loi 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle.

22. J. ROBERT & B. MOREAU, *Droit interne et droit international de l'arbitrage*, Paris, J. Delmas, 1ère éd., 1971, p. T 2.

23. E.A CAPRIOLI & R. SORIEUL « le commerce International Electronique ; Vers l'émergence de règles transnationales » J.D.I n°2, 1997, p. 335.

24. Qui elles-mêmes déclarent applicable le droit choisi par les parties (ex : eResolution, Square Trade)

voie électronique à certains organismes agréés par l'ICANN²¹⁶⁴. Il s'agit d'un règlement des différends en ligne qui est né en 1999 et qui s'appuie sur « les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines²¹⁶⁵ ». Le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI est la première référence internationale dans la procédure d'UDRP. Ce centre a été créé en 1994 pour le compte de l'OMPI pour résoudre les conflits en ligne. Il offre une procédure totalement dématérialisée permettant administrativement la résolution des conflits relatifs aux enregistrements abusifs des noms de domaines ou « *cybersquatting* » par un tiers de mauvaise fois au détriment d'un titulaire de marque. Les principes directeurs de règlement des litiges sont insérés dans les contrats conclus entre les demandeurs d'enregistrement d'un nom de domaine et le bureau d'enregistrement et instituent un système de résolution de litiges qui ne tiennent compte, ni du lieu d'enregistrement du nom de domaine, ni de la nationalité du demandeur, ce qui confère à la procédure un caractère supranational²¹⁶⁶.

Le Canada a vécu également cette expérience puisqu'en 1999, le centre de recherche en droit public de l'université de Montréal, a lancé le projet du cyber tribunal. Les mécanismes de résolution de conflits du cyber tribunal étaient le cyber médiation et le cyber arbitrage.

D'autres organismes opérant dans le domaine de règlement des conflits ont adopté l'arbitrage proprement dit comme moyen de résolution de conflits, en l'associant à l'électronique. Parmi ces organismes, le centre d'arbitrage dématérialisé eJust²¹⁶⁷, crée en 2015 et lancé le 1 janvier 2016, et qui offre une procédure d'arbitrage totalement dématérialisée aux entreprises et aux particuliers²¹⁶⁸. Ce centre propose sur son site internet des modèles de clause compromissoire et s'est dotée de son propre règlement d'arbitrage. La requête est créée en ligne, via le site, et l'affaire est instruite dans une salle d'audience virtuelle.

Une autre expérience qui mérite d'être évoquée est celle de la chambre arbitrale internationale de Paris, qui a intégré dans son nouveau règlement d'arbitrage, depuis le 1 septembre 2015, une annexe II sur les règles de procédures dématérialisées²¹⁶⁹. L'ensemble des étapes de la procédure arbitrale, de la saisine jusqu'à la notification de la sentence arbitrale, se fait de manière entièrement dématérialisée à travers des échanges par courriers électroniques permettent aux parties, aux arbitres et à la chambre arbitrale de communiquer, déposer des pièces, des observations, preuves, conclusions et de suivre l'avancement de la procédure jusqu'à la résolution du litige.

2. La reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale électronique

L'objectif recherché par les parties en arbitrage traditionnel ou électronique, est que leur litige soit tranché à travers une sentence arbitrale, comme c'est le cas d'un jugement prononcé par une juridiction²¹⁷⁰. Le pouvoir juridictionnel est

25. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

26. Ils sont appelés en anglais UDRP, Uniformes dispute Resolution Policy. Ces principes sont adoptés le 26 août 1999 par l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), sur recommandation de l'OMPI.

27. M. EDDEROUASSI, « le contrat électronique International », op, cit, 684.

28. VEILLE, « EJust ou l'arbitrage digital », *Revue pratique de la prospective et de l'innovation*, n° 1, Octobre 2016, 8. Cité par, M. EDDEROUASSI, le contrat électronique International, P. 689.

29. S. SMATT PINELLI, « Marché du droit - eJust lance un comité éthique », *Revue pratique de la prospective et de l'innovation* n° 1, Mars 2017, 12.

30. I. GUERIF, « Le nouveau règlement d'arbitrage de la Chambre arbitrale internationale de Paris (CAIP) », *Cahiers de l'arbitrage* - 01/11/2015, n° 3, p. 651.

31. N. FADY. *Droit et pratique de l'arbitrage interne et international*. Bruxelles : BRUYLANT, Beyrouth : DELTA, Paris : LGDJ, 2009, p. 225.

donc représenté par une sentence arbitrale²¹⁷¹ qui est la décision que les arbitres rendent²¹⁷². La sentence marque l'aboutissement de la procédure arbitrale, comme le jugement qui met fin à l'instance judiciaire, à travers ses effets (1). Une telle sentence suscite parfois certains problèmes dans son exécution (2).

2.1

L'élaboration de la

sentence arbitrale électronique

Le tribunal arbitral établit sa conviction de rendre la sentence arbitrale, après avoir examiné tous les documents qui lui ont été transférés par les parties et après avoir pu entendre les témoins et discuter les rapports des experts pour s'assurer de la validité des documents électroniques. Toutefois, le tribunal arbitral doit rendre sa sentence conformément aux exigences prévues par la loi, qui se traduisent par la manière dont la sentence est préparée, l'obtention de la majorité des voix, ainsi que la nécessité de la rendre dans la forme requise.

La forme de la sentence arbitrale électronique peut soulever quelques difficultés résultant de la nature de l'écrit. Le support électronique n'est pas reconnu par toutes les juridictions. Il en est de même pour la signature électronique. D'autres difficultés sont liées à la notification du jugement arbitral sous forme électronique. Il n'existe pas de formalité déterminée concernant la notification de la sentence arbitrale. Ou avec une telle notification, les parties seront alertées du jugement dès son élaboration. Pourtant, il faut que l'arbitre soit assuré du fait que les parties aient bien reçu la sentence sans aucune modification.

La plupart des législations nationales, des conventions internationales et même des règlements des centres d'arbitrage exigent que la sentence arbitrale soit établie par écrit, sans pour autant déterminer quelle forme va prendre cet écrit. Doit-il être manuscrit ou électronique ? Autrement dit, l'élaboration de la sentence arbitrale sous forme électronique remplit-elle la condition de la forme requise ?

Certes, la sentence est soumise à l'exigence de l'écrit et de la signature, mais cela ne doit pas constituer un vrai obstacle de compatibilité de l'arbitrage électronique avec les systèmes juridiques en vigueur. L'écrit électronique, assorti d'une signature électronique, est reconnu par plusieurs systèmes étatiques dans plusieurs pays du monde. Ainsi dans le cadre de l'arbitrage en ligne, l'écrit et la signature électronique peuvent être adoptés pour répondre à cette exigence. A ce titre, la loi type CNUDCI sur le commerce électronique prévoit dans son article 8 que « *lorsque la loi exige qu'une information soit présentée ou conservée sous sa forme originale, un message de données satisfait à cette exigence : - s'il existe une garantie fiable quant à l'intégrité de l'information à compter du moment où elle a été créée pour la première fois sous sa forme définitive en tant que message de données ou autres ; - Si lorsqu'il est exigé qu'une information soit présentée, cette information peut être montrée à la personne à laquelle elle doit être présentée* ».

Le législateur marocain s'est fortement inspiré de la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique, en ce qui concerne les conditions de forme et de fond de la sentence arbitrale. Il prévoit dans ce sens que « *la sentence arbitrale doit être écrite. Elle doit viser la convention d'arbitrage et contenir l'exposé succinct des faits, des prétentions des parties et leurs moyens respectifs, les pièces, l'indication des questions litigieuses résolues par la sentence ainsi qu'un dispositif statuant sur ces*

32. Le mot "sentence" doit s'entendre d'une sentence définitive qui tranche toutes les questions soumises au tribunal arbitral et de toute autre décision du tribunal arbitral qui règle définitivement une question de fond quelconque ou la question de sa compétence ou toute autre question de procédure, mais, dans le dernier cas, seulement si le tribunal arbitral qualifie sa décision de sentence.

33. Ibid., p. 225.

questions »2173. Notons toutefois, que le législateur marocain a exigé dans cet article que la sentence arbitrale soit établie par écrit, sans pour autant déterminer quelle forme va prendre cet écrit, manuscrit ou électronique. La nouvelle loi 95-17 du 13 juin 2022 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle²¹⁷⁴ a apporté une réponse à cette question. Elle prévoit dans son article 51 que « la sentence arbitrale doit être écrite sur support papier ou électronique ». Cette disposition constitue l'une des principaux apports de la nouvelle loi.

Le même texte ajoute une autre condition, qui consiste en la motivation de la sentence arbitrale, sauf si les parties ont décidé autrement dans la convention d'arbitrage ou que la loi devant être appliqué à la procédure d'arbitrage n'exige pas la motivation de la sentence²¹⁷⁵. En outre, la sentence arbitrale doit être signée par des arbitres et en cas de pluralité, si la majorité refuse de signer, les autres arbitres signent la sentence avec précision des motifs de refus de signature. Dans tous les cas, la sentence produit ses effets comme s'elle a été signée par tous les arbitres.

La sentence arbitrale électronique, doit comme toute sentence ordinaire ou tout jugement émanant des juridictions étatiques comporter toutes les mentions obligatoires pour qu'elle soit exécutoire. Elle doit indiquer les noms, prénoms, domiciles des parties et ceux des arbitres, l'objet de litige, la date à laquelle a été rendu la décision et le lieu où elle est rendue. En réalité il est difficile de déterminer le lieu d'arbitrage en cas d'absence de choix par les parties. Car sur le réseau internet, le concept traditionnel de lieu ou de siège, qui présuppose un espace perd son sens²¹⁷⁶. Il n'y a pas de lieu géographique d'un arbitrage électronique. Les règlements des centres pratiquent l'arbitrage en ligne, permettent aux parties ou à défaut à l'institution d'arbitrage de fixer le lieu d'arbitrage. A ce titre, nous pouvons constater que la solution la moins artificielle est de laisser aux parties la liberté de fixer un lieu pour l'arbitrage électronique. C'est ce qui résulte ainsi des dispositions de l'article 20 de la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international qui prévoit que « les parties sont libres de décider du lieu de l'arbitrage. Faute d'une telle décision, ce lieu est fixé par le tribunal arbitral compte tenu des circonstances de l'affaire y compris les convenances des parties ». Le règlement de la chambre arbitrale internationale de Paris prévoit la même disposition. Dans son annexe de 2015 sur les procédures d'arbitrages dématérialisées, il est prévu que « les arbitrages ont lieu dans les locaux de la chambre arbitrale internationale de Paris, sauf dérogation expresse demandée au tribunal arbitral par un des parties » ²¹⁷⁷.

Au cours de l'instance arbitrale, l'arbitre, comme le juge, est amené à prendre diverses décisions, dont certaines ressembleront à une décision juridictionnelle bien que ne possédant pas en réalité ce caractère. Cette ressemblance ne doit pas tromper : trancher un litige au moyen d'une décision ayant autorité de la chose jugée constitue la fonction juridictionnelle commune aux juges et aux arbitres²¹⁷⁸.

34. Art 327-23 alinéa 1 de Code de Procédure Civile Marocaine.

35. La loi 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle publiée au BO N°7099, 13 Juin 2022.

36. Art 327- 23 alinéa 2 de Code de Procédure Civile Marocaine.

37. K. GABRIELLE, « Le lieu de l'arbitrage à l'aune de la mondialisation : réflexions à propos de deux formes récentes d'arbitrage », *Revue de l'Arbitrage*, 1998, p. 517-536

38. Art 1 paragraphe 1.5, règlement d'arbitrage de la chambre Arbitrale internationale de Paris (en vigueur à compter de 1 septembre 2015).

39. M. DIYAA TOUMLILT, & A. ALLA TOUMLILT, *le droit d'arbitrage au Maroc*, op, Cit, p, 415

Le tribunal arbitral peut rendre également de nombreuses décisions dès le début de la procédure arbitrale, pendant celle-ci ou même dans certains cas à la fin de la procédure. Ces décisions sont relatives parfois à la correction des erreurs matérielles que peut comporter la sentence, d'interprétation de cette dernière.

Comme les sentences arbitrales ordinaires, celles qui sont électroniques peuvent être entachées d'erreurs matérielles. Le pouvoir de rectification de ces erreurs de saisie, de calcul est conféré aux arbitres, suite à la demande de l'une des parties ou des deux conjointement. Le tribunal arbitral, quant à lui, peut prendre l'initiative et procéder à la correction des erreurs sans avoir à recevoir une demande des parties. Le délai dont dispose le tribunal arbitral varie selon les tribunaux d'arbitrages. Il est de 15 jours dans le règlement de cyber tribunal et de 30 jours pour le règlement de l'OMPI²¹⁷⁹ et la CCI²¹⁸⁰. Le Maroc a opté pour le second délai²¹⁸¹.

Il convient en revanche de saluer la position de certaines législations, au sujet de l'autorité appelée à rectifier l'erreur matérielle contenue dans la sentence arbitrale. Conférer cette compétence à l'arbitre semble être un choix judicieux, puisqu'il n'est nul besoin de mettre en mouvement l'ensemble de la machine judiciaire pour réparer une simple erreur de calcul ou de saisie à titre exemple. La doctrine estime en effet que « Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il est préférable que ce soit l'arbitre lui-même qui effectue la réparation de l'erreur ou l'omission matérielle »²¹⁸². Cette position doit être adoptée également au niveau de l'arbitrage électronique.

La sentence arbitrale électronique à l'image de la sentence arbitrale ordinaire peut être émaillée de contradictions, ou comporter des dispositions ambiguës susceptibles de mettre la confusion, en créant notamment un doute quant à la véritable position de tribunal arbitral à l'égard des contestations qu'il a tranchées. A cet effet, il appartient au tribunal arbitral de rendre une sentence interprétative²¹⁸³. C'est dans ce sens qu'un auteur souligne que « l'interprétation d'un acte ne peut être mieux conduite que par l'auteur de cet acte, l'ambiguïté de la sentence ne saurait être mieux levée que par l'arbitre²¹⁸⁴ ». Le tribunal arbitral en statuant sur la requête des parties pour l'interprétation de la sentence ne peut modifier le fond de sa décision ; il se limite uniquement à l'explication des ambiguïtés. Il semble donc que la demande d'interprétation constitue une simple procédure de clarification qui ne vise pas à modifier le contenu de la sentence, mais à expliquer les dispositions ambiguës qui peut comporter cette dernière. Autrement dit, « elle tend uniquement à faire éclaircir le sens et la portée de ce qui a été décidé »²¹⁸⁵.

-
40. Le règlement de l'organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle pour l'arbitrage d'urgence.
41. Le règlement de la Chambre de Commerce Internationale 2001.
42. Art 327-28 de code de procédure civile marocaine prévoit que « dans les trente jours qui suivent le prononcé de la sentence arbitrale, le tribunal arbitral peut d'office rectifier toute erreur matérielle, de calcul ou d'écriture ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence »
43. Ch. JARROSSON, *Arbitrage commercial, droit interne*, Fascicule 200, Editions du Juris-Classeur, 1998, p. 16.
44. Art 327-28 de Code de procédure civile Marocaine.
45. Ch. JARROSSON, *Arbitrage commercial, droit interne*, op. Cit, p. 16.
46. A. EL OUALI, *Effets juridiques de la sentence internationale, contribution à l'étude de l'exécution des normes internationales*, LGDJ, 1984, P. 140.

2.2

reconnaissance de la sentence arbitrale électronique

Le pouvoir du tribunal arbitral s'épuise par la reddition d'une sentence dont il devrait par la suite transmettre copie aux parties, voire le cas échéant, par le dépôt de la minute de la sentence arbitrale au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle elle a été rendue²¹⁸⁶. La sentence arbitrale tranche, certes le litige qui oppose les parties, toutefois, du fait que le pouvoir de conférer une force exécutoire aux décisions constitue une prérogative étatique, le tribunal arbitral ne peut contraindre la partie condamnée à exécuter la sentence qu'il a rendue. Un auteur estime à cet égard que « *n'ayant pas le caractère exécutoire, la sentence n'acquiert l'autorité de la chose jugée qu'après qu'elle soit revêtue de la formule exécutoire* »²¹⁸⁷.

En effet, l'exécution amiable de la sentence arbitrale demeure dans l'esprit même de l'institution d'arbitrage. A cet titre, un auteur a affirmé « *la sentence que les parties avaient souhaité d'un commun accord voir être rendue pour le départage, existe, il n'y a pas plus qu'à lui donner tout son effet par l'exécution* »²¹⁸⁸. Dans l'arbitrage électronique, comme l'arbitrage traditionnel, les parties de bonne foi seront ainsi favorables à se soumettre volontairement à la décision du tribunal arbitral, car la sentence a dès qu'elle est rendue, la force de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.

Par contre, si les parties n'exécutent pas volontairement la sentence arbitrale, la partie qui a eu gain de cause doit recourir aux juridictions étatiques pour contraindre l'autre partie à exécuter la sentence arbitrale et de doter leur sentence de la force exécutoire. Le législateur marocain prévoit dans ce sens que, la sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur du président de la juridiction dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue²¹⁸⁹.

La force exécutoire de la sentence arbitrale est conférée par le juge, et le rôle de ce dernier reste le même, qu'il s'agisse de l'arbitrage traditionnel ou celui qui est électronique. Les dispositions juridiques appliquées et l'entendue du pouvoir du juge étatique en termes de contrôle de la sentence sont similaires. En pratique, la formule exécutoire est donnée sous forme de tampon apposé sur la minute de la sentence et l'intéressé pourra ensuite la confier à l'huissier aux fins d'exécution. L'article 327 de code de la procédure civile marocaine dispose que « *la minute de la sentence, accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage, avec une traduction, le cas échéant, en langue arabe, est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction dans les sept jours franc de son prononcé. L'exequatur est opposé sur la minute de la sentence* »²¹⁹⁰. Certes, le texte de l'article n'exclue pas le dépôt électronique de la sentence arbitrale. Mais faut-il que le système judiciaire soit doté des technologies et des outils permettant et autorisant cette procédure dématérialisée. Encore faut-il que la formule exécutoire puisse être apposée sur une sentence arbitrale électronique.

Il est important de noter que, l'arbitrage en ligne doit prévoir d'autres mécanismes interactifs avec les systèmes judiciaires pour passer à un processus dématérialisé au sein des juridictions étatiques. À l'heure actuelle, les procédures judiciaires au Maroc ou ailleurs reposent encore sur le concept traditionnel et ne permettent pas une procédure électronique devant les

47. Ce principe comporte toutefois quelques exceptions, prévues par l'art. 327 al. 28 de CPC Marocaine. L'arbitre dispose tout d'abord du pouvoir, d'interpréter sa sentence. Il peut de même rectifier les erreurs et oublis matériels qui entachent sa décision. Il peut enfin la compléter quand il a omis de statuer sur un chef de demande

48. A. BOUDAHRAIN, *L'arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc*, Al Madariss, 1999, P.113.

49. J. ROBERT, *Arbitrage, droit interne, droit international privé*, Dalloz, 5^e éd. 1983. 211.

50. Art 327-31 de Code de procédure civile marocaine.

51. Art 327-31, Al. 2 de code de procédure civile Marocaine.

tribunaux. Même s'il existe des tentatives de dématérialisation, elles restent limitées dans quelques pays à certains secteurs et pour certains litiges.

En effet, les pouvoirs du juge de l'exéquatur sont réduits à un examen formel, externe de la sentence et de la convention d'arbitrage. Celui-ci ne peut pas réviser la sentence au fond. Il vérifie la régularité formelle de la sentence, sa validité, et notamment ici sa conformité à l'ordre public, ainsi que la validité de la convention d'arbitrage. A ce niveau, le juge de l'exéquatur pourrait refuser de reconnaître celle-ci lorsque sa loi nationale ne prévoit pas d'équivalence entre l'écrit électronique et l'écrit papier. En aucun cas, le pouvoir du juge d'exéquatur ne peut s'étendre à l'instruction de l'affaire ou au réexamen du fond de litige. Il se limite à la vérification de la régularité apparente de la sentence arbitrale et de l'absence des vices procéduraux apparentes. Il ne saurait statuer au fond, ni contrôler le bienfondé de la solution retenue par le tribunal arbitral²¹⁹¹. Dans un arrêt, la cour suprême marocaine a affirmé que « *le juge d'exéquatur ne peut s'assurer que de l'arbitrabilité de litige, du respect de l'ordre public et de la convention d'arbitrage (...)* et de l'observation du délai dans lequel la sentence doit être rendue²¹⁹² »

En outre, la sentence arbitrale internationale, à l'instar de celle rendue dans le cadre de l'arbitrage interne, ne saurait faire l'objet d'exécution forcée au Maroc que si elle est revêtue de l'exéquatur par l'autorité judiciaire compétente. A ce titre l'article 327-46, de code de procédure civile marocain dispose que « *les sentences arbitrales internationales sont reconnus au Maroc si leur existence est établie par celui qui s'en prévoit et si cette reconnaissance n'est pas contraire à l'ordre public national ou international. Sous les mêmes conditions, elles sont déclarés reconnus et exécutoires au Maroc par le président de la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle ont été rendus, ou par le président de la juridiction commerciale du lieu d'exécution si le siège de l'arbitrage est situé à l'étranger* ».

Dans le cadre de l'arbitrage électronique, les parties recourent rarement aux juridictions étatiques pour faire exécuter les sentences rendues. En général, les règlements d'institutions d'arbitrage prévoient quelle force exécutoire doit être accordé à leurs sentences. A ce titre, le règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce Internationale de Paris prévoit que « *Toute sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties. Par la soumission de leur différend au présent Règlement, les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir, et sont réputées avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer²¹⁹³* ». Pour la procédure administrative de l'ICANN, même s'il s'agit d'une procédure qui se déroule en ligne et permet d'obtenir une décision exécutoire dans un délai de deux mois. Cette décision revêt un caractère administratif et ne met pas nécessairement fin au litige, parce qu'elle n'a d'autorité qu'à l'égard du bureau du registraire des noms de domaine et préserve le droit des parties aux recours judiciaires²¹⁹⁴.

Toutefois, d'autres techniques peuvent être utilisées par les centres d'arbitrage en ligne afin de garantir aux parties l'exécution de la sentence arbitrale. On peut citer à titre d'exemple : le dépôt d'une garantie financière ferme, qui consiste à verser une somme d'argent pour le compte du centre d'arbitrage en ligne avant même le déroulement de la procédure d'arbitrage, ce qui permet au centre d'obliger la partie perdante d'exécuter la sentence une fois qu'elle est rendue. Il y a également

52. CS, 28 aout 2008, doss. N° 1795/4/08. Cité par M. DIYAA TOUMILT, A. ALLA TOUMLILT, *le droit d'arbitrage au Maroc*, op, Cit, p, 415
53. CS. Com., 25 fév. 2009. GTM. N° 122, sept- oct. 2009. P.125. : RJCS, N° 72, 2010, p.159.
54. Art 28 de Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale 1998.
55. E. CAPRIOLI, « Arbitrage et médiation dans le commerce électronique - L'expérience du Cyber Tribunal », Loc.cit., note 42, p. 155.

l'exécution en ligne des sentences, qui est adopté par la procédure de L'ICANN. Les décisions rendues dans des experts de cette procédure, ordonnant le plus souvent la radiation, ou le transfert du nom de domaine litigieux.

Il convient de signaler, qu'il n'existe pas de dispositions spécifiques au recours contre la sentence électronique, ni la demande d'annulation de cette dernière. Par conséquent, seront appliquées les règles générales de l'arbitrage traditionnel. En effet, même si, la sentence arbitrale dotée de la force de la chose jugée dès qu'elle est rendue et elle n'est donc susceptible d'aucun recours, elle peut faire l'objet d'une demande de rétractation devant la juridiction qui aurait connu de l'affaire s'il n'y avait pas eu de convention d'arbitrage²¹⁹⁵. Elle peut faire également l'objet d'un recours en annulation dans les formes ordinaires devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles ont été rendues²¹⁹⁶.

Notons enfin que, Le contrôle des sentences arbitrales électroniques n'étant pas réellement pris en compte en droit positif, il serait souhaitable de mettre en place un dispositif adapté à cette réalité afin de garantir le contrôle effectif et l'exécution efficace des sentences électroniques. Une possibilité à explorer serait que le code de procédure civile et les lois régissant l'arbitrage évoluent afin de permettre aux sentences rendues sous forme électronique de recevoir directement l'exequatur, sans avoir à se conformer à la procédure classique.

CONCLUSION

L'arbitrage électronique, peut constituer une méthode pratique et efficace pour éviter les litiges coûteux et les incertitudes liées aux cybers conflits. L'importance de la résolution extrajudiciaire dans le cyberspace se manifeste dans plusieurs initiatives prises par plusieurs législateurs. Même si, la technologie et les outils disponibles sont développés pour améliorer des capacités et l'efficacité de l'arbitrage en ligne. Ce dernier est encore au seuil de développement. Cependant, l'arbitrage électronique même s'il offre une procédure moins régulière que les tribunaux ordinaires. Il présente encore de nombreux risques par rapport à l'arbitrage classique.

Nous estimons qu'afin de stimuler l'arbitrage en ligne, le cadre juridique doit être amélioré. D'abord sur le plan international par une modification de la convention de New York, ensuite les législations nationales qui doivent s'adapter à ce nouveau mode de résolution de conflits. Il est aujourd'hui nécessaire d'inclure expressément les moyens de communications modernes pour satisfaire aux exigences de « *la forme* » et d'écriture. De même, les règles particulières visant à assurer des garanties procédurales propres à l'environnement en ligne sont nécessaires, notamment dans l'arbitrage dans lequel les consommateurs sont impliqués.

Il revient, enfin, aux parties et aux arbitres eux-mêmes de développer de nouvelles pratiques dans le sens d'une plus grande prise en compte des outils numériques, lesquels ne peuvent que contribuer à rendre l'arbitrage plus attractif du fait de la simplicité et de la rapidité qu'ils confèrent. À cet égard, nous considérons que la nature conventionnelle de l'arbitrage offre aux plaideurs la possibilité de s'accorder sur l'essentiel des règles de procédure. Leur volonté commune est ainsi à même de donner aux nouvelles technologies toute la place qu'elles méritent.

56. Art 327-34 de code de procédure civile Marocaine

57. Art 327 -36 de code de procédure civile Marocaine.

BIBLIOGRAPHIE

- **A. El ouali, (1984)**, Effets juridiques de la sentence internationale, contribution à l'étude de l'exécution des normes internationales, LGDJ.
- **A. Boudahrain, (1999)**, L'arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc, Al Madariss.
- **C. Jarrosson, (1997)**, les modes alternatifs de règlement des conflits : présentation générale, in RID comp.
- **Ch. Jarrosson, (1998)**, Arbitrage commercial, droit interne, Fascicule 200, Editions du Juris-Classeur, 1998, p 16.
- **E. Caprioli, « Arbitrage et médiation dans le commerce électronique - L'expérience du Cyber Tribunal »,** Loc.cit., note 42, p. 155.
- **E.A Caprioli et R. Sorieul, (1997)**, « *le commerce International Electronique ; Vers l'émergence de règles transnationales* » J.D.I n°2.
- **I. Guerif, (2015)**, « *Le nouveau règlement d'arbitrage de la Chambre arbitrale internationale de Paris (CAIP)* », Cahiers de l'arbitrage.
- **J. Robert, (1983)**, Arbitrage, droit interne, droit international privé, Dalloz, 5^e éd.
- **J. Beguin. M. Menjucq, (2006)**, Traités du Droit du commerce international, 2^e Ed. 2006, Lexis Nexis.
- **K. Gabrielle, (1998)**, « *Le lieu de l'arbitrage à l'aune de la mondialisation : réflexions à propos de deux formes récentes d'arbitrage* », Revue de l'Arbitrage, 1998.
- **J. Robert et B. Moreau, (1971)** « Droit interne et droit international de l'arbitrage », Paris, J. Delmas, 1^{ère} éd., 1971.
- **L.CADIET, T. CLAY, (2016)** « Les modes alternatifs de règlement des conflits », Dalloz 1^{ère} Ed.
- **M. Edderouassi, (2017)**, le contrat électronique International, Thèse pour l'obtention de doctorat en droit privé à l'université Grenoble APLS.
- **M. Diyaa Toumilt, A. Alla Aoumlilt, (2014)**, le droit d'arbitrage au Maroc, Edition
- **N. Najjar, (2006)**, l'arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce international, LGDJ.
- **N, Fady, (2009)**, Droit et pratique de l'arbitrage interne et international. Bruxelles : BRUYLANT, Beyrouth : DELTA, Paris : LGDJ, 2009.
- **P. Trudel, V. Gautrais, et K. Benyekhlef, (1998)** « *Cyber médiation et cyber arbitrage : l'exemple du Cyber tribunal* » colloque Droit de l'informatique et des télécoms 1998.
- **P. Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman, (1996)**, Traités de l'arbitrage commercial international, Litec, Delta, 1996.
- **S. Smatt Pinelli, (2017)** « *Marché du droit - eJust lance un comité éthique* », Revue pratique de la prospective et de l'innovation n° 1, Mars 2017.
- **T Schultz, (2005)**, « Réguler le commerce électronique par la résolution des litiges en ligne » 2005.
- **T, François-Xavier, (2003)**, Les contrats liés devant l'arbitre du commerce international. Étude de jurisprudence arbitrale, préface d'Ibrahim FADLALLAH, Paris : LGDJ.
- **Veille, (2016)** « *EJust ou l'arbitrage digital* », Revue pratique de la prospective et de l'innovation, n° 1, Octobre 2016.